

**MILLIY CHOLG'ULAR TARIXI XUSUSIDA
(CHOLG'U SAN'ATSHUNOSLIGI MORFOLOGIYASI VA
ERGOLOGIYASI MISOLIDA)**

Гулшаной Дадамирзаева

ФарДУ, 1-курс магистранти,

Илмий раҳбар: **Д.Намозова.**

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8082189>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2023

Accepted: 25th June 2023

Online: 26th June 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

*Markaziy Osiyo urma cholg'ulari bilan bir qatorda musiqaviy cholg'ular ham cholg'u sozgarlari va sozandalar tomonidan keng qo'llangan holda rivojlanib, milliyashtirib kelgan-ligida, bunga misol hozira zamongacha kelib, butun dunyoga mashhur bo'lgan "Rubob" sozidir. **Rubob** soziga diqqatimizni jalb etsak, hozirgi davrgacha o'zbek-tojik an'anaviy chol-g'usi sifatida qashqarlarga qaraganda, Buxoroyi Sharifda sug'diyona, zardushtiylarning qa-dimgi avlodi davrida va ular orasida bir necha ko'rinishlarda yasalib qo'llanilganligi haqida ilmiy risolalar va manba'lar mavjud. Rubob sozi qashqarlarda (ruhauza) - nomlanishi bilan mashhur bo'lib, 4-5 tagacha torlarda yasalib, shakllanib kelishi bilan Xitoy xalqining sevimli va ommabop cholg'ulariga aylangan. Bu sozda ramz sifatida nusha shakllangan bo'lib, bu mo-jaro Xitoy dinining qadimgi urf-odatlaridagi madaniy-mifologik tasvirda «ikki namud yog'och shoxlar»da o'z aksini topgan. Shoxlar mifologik jihatdan Xitoy podsholari yo sarkardalarining shoxsimon bosh kiyimini aks ettiruvchi, ulug'lovchi omilga aylangan bo'lgan. Bir qatorda aholi ichida g'urursimon holat darajasida ta'sirbaxsh etib kelgan. U bosh kiyimlar va undagi bo'lgan shoxlar «Shlem-Kaska» sifatli bo'lib, bular oldin suyakdan, asrlar o'tishi bilan tillo, ku-mush, mis va temirdan yasalib kelingan. Bunday odatlar an'anaviy «ramz» sifatida bosh-qa, aniqrog'i harbiy tavsiflanishini olib, harbiy sarkardalarda keng qo'llanib kelingan.*

Kirish. Yana rivoyatlarda keltirilishicha, "Zu-l-qarnayn" - Aleksandr Makedonskiy saroyida darvozasining ikkita shoxi bo'lib, shu ikki shox sabab u "Zu-l-qarnayn" (ikki shoxli) deb, la-qab olgandi. Boshqa rivoyatlarga qaraganda, Iskandar (Aleksandr) boshidagi dubul'aning (Shlem-Kaska) ikkita shoxi bo'lgan. Bunday odat Chingizxonda ham bo'lib

o'tganligi ma'lum. Xullas, bu belgi cholg'udan o'z o'rnini topib, qashqarlarda taraqqiy etishida, uning tarixi "Ko'k-diniga" (shamanizmga) ularning totemlari "Hayvonlar va qushlar" bo'lgani ham ma'lum. Bu davr-da Buxoroda Ud-simon (Avlos, Lyutna) cholg'ularining bir necha turlari ham bo'lganligi haqida manbalarda Ayritom frizidan topilgan haykalcha (terrakota)lardagi cholg'ular tasviridan ham ko'rish mumkin. Keyinchalik bu cholg'u I-IV asrimizga qadar Xitoy bilan o'zaro savdo sotiq va buyuk ipak yo'li orqali, Buxoroda ham savdogarlar tomonidan tarqala boshladi.

O'zbekiston va Tojikistonda esa rubob o'zining soxti va tuzilishiga nisbatan qashqarlarga yaqin Pamudini olganki, hozirgi zamongacha qashqarlar mamlakatidagi «qashqar rubobi» nomi bilan mashhurdir.

Asosiy qism. «Buxor-rubob»ning tarixi o'zgacha bo'lib, Tojik-ko'han aholisi ichida bu soz, Selefkidlar (Ar-shakiylar) davrida paydo bo'lgan. Bu davrda O'rta-Osiyo madaniyatida Hindiston mamlakati-ning madaniyati, badiiy san'ati va dini kirib keladi. Ushbu cholg'u VIII asrda arablarning Markaziy - Osiyoga harakati tufayli akson qilinganiga sabab; Buxoro rubobi «Varahsho» tomonlama "Buxor-xudod podsho" davrida, uning o'zi ham sozandalik san'atidan xabar-dor bo'lib ijro etib kelgan. Ushbu cholg'uning quloq va kosaxona qismida "buddaviy-terrakota" shaxzodaning yoxud parichehra faravonning bosh qismi aks ettirilgan bo'lgan. Torlari esa sof tillodan yasaliq, quloqchalari jimjimador va bejirim islami zanjirbof naqsh-larda nafislik va murakkab uslubda yasalgani bilan bir qatorda qimmat-baho toshlar o'rnatilgan bo'lgankim, hammani hatto hayvonlarni ham hayratda qoldirib, shuningdek, ux-latib qo'yganligi haqida xabarlar mavjud. Arablar bu cholg'u va yana bir cholg'udan g'ijjak sozlarida chalishni man etganlar, go'yoki bu cholg'ular shaytonning amriga ishoradur deyilgan. Kimdakin bu cholg'ularda ijro etsa, qattiq jazoga tortilgan bo'lgan. Ammo, Buxoro rubobi esa butunlay farqlangan holda Xitoy rubobidan 300 yil oldingi davr, ya'ni 2300 yil tarixga mansubdir. Xitoyda esa rubob cholg'usi Hindiston madaniyatidan bir nusxa sifa-tida o'tib, so'ng takomillashtirilgan hamda Hindistonga nisbatan ergologik jihatdan farqli-o'laroq shakliga erishib borgan. Manba'larda aytilganidek; "kunlardan birida xitoylik bir musavvir (rassom) Hindistonga sayohat qilgani va u yerdagi madaniyat, badiiy san'ati bilan tanishgani yo'lga chiqadi. U Hindistondan qaytayotganida o'zi bilan bir nusxa chi-royli va shaklan qulay bo'lgan 4-(to'rt) torli «Git» cholg'usini ham olib vataniga qaytadi. O'sha davrda Hindiston muomilasida bunday ommabop-bejirim nafislikda yasalgan va keyinchalik 5-(besh)tordan iborat bo'lgan «Gita» cholg'usi ularning sevimli va keng tarqalgan shohona sozlaridan biri bo'lganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Shuningdek, ushbu cholg'u qatorida "Kin", "Vin" va turli xil urma-zarbli hamda nafasli cholg'ulari serqirrali ko'rinish va shakllardan iborat bo'lganligi haqida ilmiy risolalar ham mavjud. Ammo, ularning eng sevimli va butun jahonga tanilgan chiroyli bejirimli va 16 ta xromatik ko'rinishli rezo-natorlardan iborat "Sitor" sozini 12-asrda Hisrav Dehlaviy kiritgani va ixtirosi bo'lganligi haqida keng ma'lumotlar olish mumkin.

Yuqorida ta'kidlaganidek, Gita cholg'usi Buyuk ipak yo'llarining geografik yo'nalishlari orqali keng tarqala boshlaydi. Birinchidan; Hindiston orqali Xitoyda «ruhauza» nomlanishida. Ikkinchidan, Xitoy orqali Farg'ona-Toshkentda shaklan o'xshashlikda "qash-g'arlar (qashqar) rubobi" nomlanishida. Uchinchidan, Hindiston-Afg'oniston orqali Buxoroyi-sharifda Sitorsimon shaklda «buxor-rubob» nomlanishida. To'rtinchidan, Hindiston orqali

Arabistonda «al-Ud» nomlanishida. Beshinchidan, Arabiston orqali Isfag'onda, hozirgi Ispaniyada ko'rinishi shaklan ud-simon bo'lib «Gitar» nomlanishida. Oltinchidan, Ispaniya-dan esa ko'rinishi shaklan o'xshashlikda Ovro'poda ham kirib boradi va u «Gitar-Gitara» nomlanishlarini olgan. Jahonga mashhur xordofonlar guruhiga mansub, bir cholg'udan keng tarqalgan rubob sifat cholg'ularning umumiy rekonstruktiv assimilyatsiya va similyatsiyasida akadem-evolyutsiyasi turli xil ergologik texnologiyasining yasaliish va ko'rinishlarida, zamonamizgacha 4-5-6-8-12-torlarni tashkil etadi. Xullas; Git-4 ta torli cholg'u, "Gita-5" ta torli cholg'u, "Gitar-6 ta torli cholg'u, Gitara -7 ta torli cholg'u, Al-Ud-8 ta torli cholg'uga aylanib borgan.

O'zbek va tojik xalqlariga mansub an'anaviy cholg'ularining kirib kelishi, hududimizda qayta o'rinlanishi, milliy o'zligimizni anglanishida borliq va undagi hayotimizning ruhiy taasurot omili sifatida, asosiy belgilaridan biri ekanligi shubhasiz, albatta. O'tmishimiz tarixida bizdan Sharq va Ovro'po mamlakatlariga o'tib, jahon shuhratini qozongan holda yana o'z vatanlariga qaytgan ommabop cholg'ularimiz mujassamlanishida, milliylikimizni imkon qadar tobora chuqurroq his etishda oldindan "Moziydan sado" kabi, tafakkuri - olam baxsh etib kelmoqda.

Milliy cholg'ularimizning u yo bu yerlarda takomillashib tiklangani ijobiy hol albatta. Jumladan, an'anada sevimli cholg'ularimiz hisoblangan "ud", "qonun", "dovul" sozlari mustaqillik sharofati bilan yana takomillashtirilib kasbiy ijrochilik samaraborligidan keng o'rin olmoqda. Shu-ningdek, "tavlak" (tablak), "g'ijjak-Boburiy", "tanbur-Bobur", "Ud-Borbadiy", "Bobur-tor", "Buxoro-rubobi" (afg'on), "shashtor" kabilar ham ansambllardan keng o'rinlashmoqda de-yish, mumkin. Bir qatorda "Buxoro rubobi" va "manzur" cholg'ulari hamda sitor ham qayta tiklangan holda kasbiy ijrochilik yo'nalishlarida kirib bormoqda. Ammo, "Buxor-rubob" ning Islom xalifatchiligi davrigacha bo'lgan nusxasi hali tiklanish arafasida deb, bilsak, bunda hozir zamon Hindiston va Pomir xalqlariga mansub "Sitor" cholg'ulari yaqin misol bo'la oladi, deyish haqiqatga yaqinroqdir..

Dutor cholg'usi Markaziy Osiyoda ma'naviy san'atimizning moziydan sado kabi tirik mavjudot timsoliga aylangan va keng tarqalgan ommaviy-ajdodiy nusxasidir. Undagi qismlarni o'rganish muammolardan biriga aylangan edi. Bu cholg'u haqida ayrim ma'lumotlarga san'atshunos olimlar orqali erishdik. Tadqiqotchi Rasultoyev J.K. ushbu sohaning san'atshunos olimidan biri hisoblanib, ham nomzodlik va ham doktorlik dissertatsiyasini amalga oshirgan. Shuningdek, o'tmishimiz allomalaridan Darvish Ali Changiy, Xoja Abdul Qodir Marog'iy, V.Belyaev, T.S.Vizgo, G.Pugachenkova F.M.Karomatli kabi yirik olimlar-ning ma'lumotlari ham mavjud. Biroq tadqiqotchi S.B.Saidiy ilmiy izlanishlarida Markaziy Osiyo xalqlarining milliy - mahalliy urma-zarbli cholg'ulari morfologiyasi asoslarini ilk marotaba ro'yobga chiqarib, dutor sozining ko'p qatlamli texnologik elementlari morfologik, ergologik tuzilishlari, genezisi haqida ham qiziqarli ma'lumotlar bilan to'ldiradi.

«Cholg'uning xom-ashyosi va tarkibining texnologik qismlaridan o'rin olgan nomlanishlarida, bular: quloq, xarrak, shayton-xarrak, kosa-xona, qovurg'a, dasta, tor-sim. Shakllanishida esa husn-dil, zarbof, pari-chehra kabi atamalar mavjud. Ijro etilganda esa: "Zarbi-oro" "Pirrang", "Bam", "Charx", "Zang", "Dil kanda", "kashida-vazmin" va hokazo zarblar mavjud. Shuningdek, doyraning usullaridan - "Ufar", "Nog'ora", "Zarb-ul-qadim", "Poqsa zarb", "Bedana zarb", "Ufari-vazmin", "Ufari- chillaki", "Ufari sho'x-shox" va hokazolarni ijro etish

mumkin»ligini aytgan. Ammo yuqorida aytilgan olimlar dutor cholg'usi haqida batafsil yo to'liq ma'lumotlar berilmagan, lekin ajdodlarmiz ruhi bilan chambarchas boglanib kelgan cholg'ularimiz haqida juda ko'p va serqirra dalillar ilmiy diqqatni jalb etuvchanligi bilan ma'lum darajada gavalangan deyish o'rinlidir. Bu esa, dutor cholg'usining tarixini batafsil jamlajam qilishga, yangi ilmiy izlanishlarini ro'yobga chiqarishga chaqiradi.

«Afsonalarda aytilganidek, ularning birida qadimgi davr buyuk bilimdoni' Platon (Aflo-tun)da birinchi dutorning paydo bo'lishi yozilgan. Dutor cholg'usi o'sha davrda juda qo'pol, og'ir hamda xunuk, xuddi shunday oddiy deha yog'ochidan yasalgan kuchsiz va yoqimsiz tovushli edi. Platon xohlardiki, shu cholg'u juda chiroyli va yengil bo'lsa, ammo u nima qilish kerakligini bilmas edi. Bilimdon har kuni "cho'ponlarni ertalabki nonushtada og'irla-shib olganlaridan so'ng, darvozadan-darvozalarga to'dani jamlashda juda past va yo-qimsiz tovushda kuylar edilar deydi. Ammo kechqurun och qorinda qaytayotganlarida bo'sh oshqozoplarida ularning tovushlari juda jarangli va baland eshitalardi». Platon shuni anglab biladiki, demak dutorni ichini bo'sh qoldirish kerak, ya'ni ichini uyib olinishidan so'ng jarangdor va baland tovushga ega bo'lishini aytgan. Shundan keyin dutorlarni ichini bo'sh qoldirib, o'yib olingan tarzda yasash uslubi qo'llanila boshlaydi. Demak, tarixiy olib qaraganda dutor va unga mansub cholg'ular yo oilasidagi ayrim cholg'ular Platongacha ichi to'liq va davriy olib qaraganda zardushtiyarlarni qadimgi avlodlariga mansub bo'lib an'ana-viy cholg'ulari sifatida xizmat qilib kelgan. Ammo o'sha davrda sifatidagi cholg'ular xizmatidan qaraganda ko'chma-bop, chidamli va kichik hajmli bo'lib, unchalik ahamiyatli bo'l-magan" deb xabar beradi. Yuqorida ta'kidlanganidek, shunday g'oyani olg'a surish mumkin jahonga mashhur Stradivari, Gvarneri, Amati kabi skripka cholg'u ustalarining faoliyatlari butun jahonga keng tarqalgan, lekin qadimgi musiqa cholg'ularining O'zbekiston, Tojikiston, Qoraqalpog'iston, Pomir, Qozogiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Uyg'urlarda usta sozgarlar tomonidan paydo qilingan cholg'ular haqida tarixda ma'lumotlar juda kam uch-raydi. Ammo shuni tushuntirib o'tish lozimki, ba'zi cholg'ularning har birida bir necha avlod Markaziy Sharqning iste'dodli san'atkorlari ulg'ayib o'sgan. Bu cholg'ularda tarixiy ruhimiz mavjudligiga e'tibor bersak unda, biz yana usta sozgarlarning musiqa cholg'ulari yasashda turli xil yog'ochlarni tanlab bilish, ularda har xil ishlovlar berishda: nozik, na-fislik, murakkab savodi, sabru toqat va mehnati muhim o'rin tutadi. Taniqli o'zbek ustasi toshkentlik usta Usmonning ta'kidlashicha, «Usta sozgar o'zi ijrochi bo'lishi shart, u holda u cholg'uni yaxshi sadosini mahsuliga chiqaradi», degan uslubiy faoliyatidan shuni bilish mumkinki, juda ko'p usta sozgarlar o'rta va oliy hatto kuchli bilimdon ham bo'lib o'tganligi va hozirda ham xuddi shunday izohning dalili, butun Markaziy Osiyoda mavjudligi ko'zga ko'rinarli misollarda ahamiyatli ekanligini bildirmoqchimiz.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlab o'tish joizki, barcha cholg'ular ichida tarixiy bosqichlarda kelib yetgan dutor sozi, hozirgi kungacha ham ayollar ham erkaklar faoliyatida ijro etib kelishi birma bir qatorda, shu sohada olimlar ham yetishib chiqqanligi, shuningdek, dutor ijrochiligida rang-barang dutorchilar dastasi (Ansambllari) ham Respublikamiz va undan tashqari yaqin Sharq va Ovro'po gastrollarida bo'lib, dutor cholg'usini yana ham kengroq tanishtirib kelmoqdalar. Kasbiy qo'llanishida Konservatoriyalar, San'at institutlari, Universitetlar, kollej va litsey internat hamda san'at maktablarida keng yo'nalishidagi bosqichlarida jahon standartlariga xos yetuk mutaxassis

kadrlar tayyorlanib kelinadi. Xullas, yuqoridagilarga amal qilingan holda dutor cholg'usining tarixiga 2300 yil bo'lib o'tgan deyish mumkin, d u t o r cholg'usi haqida (assimilatsiya va dissimilyatsiyasi) kelajak avlodimiz tarbiya vositasini talabalar ongiga to'liq samaradorlikda rivojlantirib borilsa, ayni muddao bo'lur edi. Shuniigdek, yosh mutaxassis o'qituvchi kadrlarni yangi standart talablar orqali malakasni oshirish, o'z cholg'usi haqida kam bo'lsa ham ma'lumotlar berib bilish, uning cholg'uga nisbat - ahamiyati bilan ham bog'liq bo'lib, jumladan; cholg'u morfologik genezisi, tarixi, ergo-etnologiyasi, milliy va mahalliy uslublarida u yo bu jarayonlarda farqlanishi, sozlanish texnologiyasi va tasnifi, geogra-fik tarqalishi va qo'llanishi, ustoz-shogird tizimida ham an'anaviy va ham zamonaviy uslublarini o'rganish, bastakor va kompozitorlarga esa ommabop va yuqori kasbiy ijrochilikka xos asarlar yaratilishi, bugungi kun tartibidagi dolzarb muammoviy maqsad va vazifalardan biri ekanligini qayd qilish lozimdir.

Afg'on rubobi. Mustaqillik sharofati bilan vatanimiz obro'-e'tibori, har bir yo'nalishlardagi ravnaqu - rivoji, jahon standartlariga xos ilmu-fan samaraborligi kunlar sayin keng tanilib, jahon bo'ylab yuz tutmoqda. Masalada, "Buxoroyi Sharif yoxud Afg'on rubobi" tarixi yoritar ekanmiz, ushbu an'anaviy va hayrotomuz cholg'u hozirgi davrga qadar daraksiz va noaniq ergologiyadan iborat bo'lib qolgan edi.

Bir qatorda O'zbekiston, Tojikiston qisman Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'iston hamda yanada kengroq tadqiqotlarda, yaqin Sharq xalqlarining izchil madaniyati va san'ati bilan bog'liq kechgan insonlarning ajdodiy hayotida cholg'ularning o'rni va aha-miyati muhim mavqiega ega bo'lgan holda bajarib kelganliklari ma'lum bo'ldi. Shuningdek, bizga noma'lum yo tariximizga nomlarigina qolgan qiziqarli "akademik - an'anaviy" ijro-chilik uslublari serqirrali misollar orqali ma'lum darajada yoritilgan.

Geografik hudud jihatdan aniqlaganda ushbu cholg'u O'zbekistonda, Buxoro, Samarqand, Surxondaryo, Farg'ona - Toshkentda keng qo'llaniladi. Tojikistonda - Dushanbe, Ko'lob, Xojjand, Hissor, Sug'diyona, Shug'non, Xorog, Ko'xi-la'l, Rosht-qal'a, Vaxshg va Vanch hududlarida. Afg'onistonda-Kushka, Mazori -Sharif, Qobul, Hirot, Hindiston va Pokistonda ham ushbu cholg'uga yaqin oilalari juda keng qo'llanilib kelinmoqda. Ammo ular bir cholg'udan kelib chiqqan va uning asl vatani Afg'onistonning Badaxshonga ya-qin qo'shilgan holda avlodiy chegaradosh hududlari kiradi. U yerlardagi Badaxshonga chegaradosh Afg'oniston, Pokiston va Hindiston tog'li hududlarida "Iskandar Zulqarnayn" taassuroti ikki yil davomida keng saqlanib, qo'shin-asarlari tomonidan bir necha maro-taba zurriyot qoldirilgani hozirgi davrgacha bir xil saqlanib kelinishida; madaniyat va san'at, til, urf-odatlar, din va boshqalarni ko'rib, hayratda qolib, rimliklar avlodining davomchilari yo o'xshashlik mavjud, deyish mumkin.

Tadqiqotda musiqiy cholgular "Morfologiya"sining ilk ochilish asoslarini ro'yobga chiqqarganligini bayon etadi; Jumladan; Bir yarim million (1,5-1,7- million) yilliklardan tortib sivilizatsiyamizgacha, undan tortib hozirgi kundagi jahon standartlariga xos cholg'ular tarixi, (genezis), ergologiyasi, tasniflanishlari, milliy va mahalliy uslublarida an'anaviylik masalalarini dar haqiqat birinchi bor sinchkovlik bilan ochib berilganini xo-lisona bayon etmadi.

Shuni ta'kidlash joizki, Afg'oniston madaniyatida muomilada bo'lgan afg'on cholg'u rubobi Buxoro va Pomir hamda Pokiston cholg'ulariga juda o'xshab ketadi. Bir - qatorda qayt

qilish lozim ko'rinadikim, ularni vazifasi shaklan o'xshashligi va maxsuli ergologik jihatdan yaqinlikda javob bersada, qiziqarli tomonlarini taxlillash mumkin. Hozirgi Buxoro ko'rinishidagi rubobida 16-gacha xromatik rezonatorlar o'rnatilgan bo'lib 5- ta tordan iboratdir. A.I.Petrosyants laboratoriyasi, umuman jahon standartlari qatorida to'liq javob beradi. Xuddi shunday ikkinchi ko'rinishi professional ijrochilikka qo'llaniladi. Bular;- maktab, kollejlilar va konservatoriyalar, san'at institutlari, umumtahlil markazlarida hamda ansambllarda keng qo'llanilmoqda. Uchinchi ko'rinishi esa, Badaxshon viloyatining Pomir xududiga tegishli bo'lib, rezonatorlari 8 tagacha, ba'zilari esa 12 tani tashkil etadi. To'rtinchi ko'rinishi Afg'oniston davlatiga tegishli bo'lib, u yerda ham turli rezonatorli yasali sh va shaklan o'laroq ko'rinishlardan iborat ekanligi ma'lum darajadadir. Buxoro amirligi va keyinchalik totalitar davridagi an'anaviy ko'rinishli bir nushasi Buxoro Davlat Muxtor Ashrafiy nomli San'at kollejining kirish muzeyida saqlanib qolgan. Ushbu, Buxorolik sozanda Najmiddin Nasriddinovga tegishli bo'lgan.

Shuningdek, yangicha yuqori professional talablarga xos ko'rinishli, bejirim islimli-naqshdor, chiroyli va 16-tagacha rezonatorli ko'rinishi usta sozgar Karomat Muqimovning o'g'li sozgar Otabek qo'lida yasalgan. Afg'on yo aniqrog'i Buxoro-rubobining yasali sh texnologiyasidagi xom-ashyo qo'llanishida, bular; -tut, sho-tut, balx-tut, yong'oq, dastalari va quloqchalari esa eng shirin o'rikdan tayyorlanib yasaladi. Pomir sozgarlari esa, qishda eng shirin tut ildizidan yasab kelmoqdalar. Ammo hajm jihatdan boshqa cholg'ularga nisbattan kichikroqdir.

Cholg'u tarixiga kelsak; «Buxoro amirligi davrida qo'shni Afg'oniston amirligidan Buxoroyi SHarifga bir musofir afg'on kelib qolgan. Biroq u Zardushtiylar va Buddaviylardan qolgan «Mag'oki » masjiti oldidagi shotut daraxti soyasida o'tirib qoladi. Bu davrda "Mag'oki", "Minorai kalon", "Miri arab", "Ismoyil Samoniy", "Chashmai-Ayyub", "Bohouddin Naqshband" va ARK atroflarida Sharq "Pal'ma" daraxtlari bo'lganligidan Evropa foto-tasvirchilarida faktologik dalillar mavjud. O'sha davrda ham SHarq davlatlari ichida Buxoroyi-SHarif ilmu-fan, dinu- islom ma'naviyati va musofirlar uchun qo'llari gul rivojlangan davlatlardan biri bo'lganligi tarixdan ma'lum. Bu davrda masjid o'ng tomonidagi madrasa rasta-do'konchalari qatoridan buxorolik usta sozgar Maxmud ham bo'lgan va u bu musofirni ko'rib, uning hafsalasi va g'amgin qiyofasi ko'ziga ko'rinib uzoq kuzatadi. Xullas, sozgar Maxmud musofirni o'ziga chaqirtirib unga urf - odatga ko'ra izzat-hurmat va ehtiroml bilan mehmon qiladi. Tanishganlaridan so'ng, kichik tozalik ishlari bilan uzoq vaqt ta'minlab turadi va keyinchalik Afg'onistonlik musofir Qobullikni shogirdlikka oladi.»

Buxoro ahli u yo bu tomonga o'tayotganlarida ushbu antiqa rubobni afg'on qo'lida ko'rib, uning ajoyib tovushi va ko'rinishi bilan tanishib boradilar. Shuningdek, cholg'u afg'on qo'lida yasalgani va u muallif ekanligini bilib, "Kimning yaratgan cholg'usi? - usto sozgar Maxmud Buxorolikning shogirdi, sozgar afg'on- qobuliy ixtirosi, demak afg'onnikini!", deya tilga olinib kelingan. Ammo u shaklan, tuzilishi va ergologik tasniflanishida - " Buxoro-rubobi " dir », deyilgan.

Buxoro rubobining ijrochilik sirlarini yanada kengroq o'rganish va sozgarlar tomonidan yaratib keng targ'ib etish muammolardan biri hisoblanadi. Kasbiy yo'nalishga oid turli janrli asarlarni, yanada yaqinroq cholg'u SHarq xalqlari madaniyatiga keng qo'llanishini inobatga olib, ushbuda sharqona asarlarni ko'proq yaratish maqsadga muvofiqdir. O'zligimizni anlash,

jahon standartlariga xos javob beruvchan yetuk mutaxassis kadrlar yetkazish, ushbu cholg'uning milliy-an'anaviy nusxasidagi ko'rinishida cholg'u ko'rik tanlovlarini yuqori kasbiy ijrochilik uslubiyotini yo'lga qo'yish va tanlash hamda bastakorlarimiz tomonidan cholg'ubop asarlar yaratish, ma'naviy san'atimizning dolzarb -muammoviy maqsad va vazifalaridan biri ekanligini ta'kidlamochimiz.

Xulosa. Xullas, tariximizga nomlarigina qolgan va vatanimizga qaytgan an'anaviy cholg'ularimizni usta-sozgarlar tomonidan tiklash masalasida, Xorazm va Buxoro sozgarlariga mamnuniyat bildirib fahrlanishimiz darkor.Ularning faoliyatlariga iqtisodiy, moddiy-ma'naviy, akadem-ergologik laboratoriyalarini o'z o'rnida tashkil etilishi ham bugungi kunning dolzarb maqsad va vazifalaridan biri ekanligini qayt qilish lozimdir.

Markaziy Osiyo madaniyatida yangi dolzarb "Cholg'ushunoslik", "An'anaviy cholg'ular tarixi", "O'zbek xalq cholg'ulari ijrochilik tarixi" va spetsifikasini kutayotgan "Jahon cholg'ulari morfologiyasi", "An'anaviy cholg'ular manba'shunosligi" kabi fanlarining kelajak yosh avlodlarimiz o'qituvchi va talabalariga imkon qadar jahon standartlariga xos tarzda o'rganish va o'rgatish, malakasini oshirish, yo'naltirib bilish darajasini ilmiy asoslarini akade-mik-bosqichlarida to'liq va butkul-yuqori mavqe'iga yechilishi hamda o'rgatilishi lozimdir !!!

References:

1. Saidiy S.B. Buxoro sozgarlik san'ati. "Mahorat ko'zgusi" jurnali.//Buxoro, 1999.
2. Rasultoev J.K. Dutor semantikasi. "Moziydan sado"//J. G'.G'ulom nashr. Toshkent, 2001.
3. Кароматов Ф.М. Узбекская домбровая музыка. -Т: Гослитиздат, 1962. 260 с.
4. Семенов А.А. Среднеазиатский трактат о музыке Дарвиша Али (XVII). — Т.: Уздавнашр, 1946. — 116 с.
5. Миронов Н.Н. Музыка таджиков. - Сталинабад,1932
6. Krazhuansh Z.Mizyu! Shiselshtegis of Parij - № VeN.1964.
7. Визго Т.С. Музыкальные инструменты Центральной Азии. Ташкент, 1980.
8. Imyamin Kirgizov, Kirgizov Iqboljon Imyaminovich, Ahmadjon Nurmammedjanov, Sobirov Bahodirjon Sotvoldievich, Najmetdinova Mavludakhon Mamasodikovna, Ataboeva Shoxidakhon Juraevna //The Pleasure of Singing, Listening and Understanding Navoi// Annals of the Romanian Society for Cell Biology., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 2410-2413.
9. Нажметдинова Мавлуда Мамасодиқовна //ОММАВИЙ-МАДАНИЙ ТАДБИРЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН ОМИЛЛАРИ// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2. October 2022. 584-588 pages.
10. Sultonali Mannopov, Mavluda Najmetdinova, Shokhida Ataboeva, Iroda Nazarova, Jamoldin Mo'ydinov //Analysis of Research on Aesthetic Features of Uzbek Folk Music// Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). Volume 12, Issue 10, October 2021. 3528-3533 pages.
11. М.Нажметдинова, Жўрабоева Хакимахон //МАҚОМ САНЪАТИ ВА УНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШИГА ТАЪСИРИ// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 3(2), Feb., 2023. 813-817 pages.

12. Najmetdinova Mavluda Mamasodiqovna //SPECIFIC FEATURES OF PUBLIC-CULTURAL EVENTS// International Scientific Journal "Science and Innovation". Series 1. Volume 1. Issue 1. 892-902 pages.
13. Mavludaxon Najmetdinova //YOSHLARNING ESTETIK TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDA – AJDODLAR MEROSINING TUTGAN O'RNI// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. VOLUME 1. ISSUE 6. 990-993 pages.
14. Нажметдинова Мавлуда Мамасодиқовна //ОММАВИЙ-МАДАНИЙ ТАДБИРЛАРНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ ЎРНИ// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. VOLUME 1. ISSUE 6. 282-287 pages.
15. КАМБАРОВ АБДУМУТАЛ АХАДЖОНОВИЧ, НАЖМЕТДИНОВА МАВЛУДА МАМАСОДИКОВНА //НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ// УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Материалы международной научно-практической конференции. 26 апреля 2019 года. 148-151 стр.
16. Imyamin Kirgizov, Iqbol Kirgizov, Mavluda Najmetdinova, & Shohida Atabayeva. (2022). THE GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF MUSIC CULTURE. Archive of Conferences, 57-60.
17. Камбаров А.А. //Религиозные ценности – прочная основа в формировании гармоничной личности// Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова. Серия «Педагогика. Психология. Философия». 2022;(3):78-84.
18. Kambarov Abdumutal Ahhadjonovich //ATTITUDE TO SCIENTIFIC AND RELIGIOUS VALUES IN THE POSTMODERN WORLD AND ITS DIALECTICAL FOUNDATIONS// Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2: Iss. 9, Article 27. 158-165
19. Imyamin Qirg'izov //O'ZBEK MUSIQA SAN'ATI RIVOJINING ASOSIY OMILLARI// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2. October 2022. 331-336 pages.
20. Турсунова Лайло Эргашевна //ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИНИ ҲАЁТГА ТАДБИҚ ЭТИШ// EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE. Volume 3. Issue 5, Part 2. May 2023. 23-34
21. Tursunova Laylo Ergashevna, Xoliqova Sevara Baxodirovna //МАКТАБДА МУСИҚА ФАНИНИ О'ҚИТИШДА YANGICHA YONDASHUV// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1. ISSUE 8. 2022 782-785 pages.